

OZIQ-OVQAT O'SIMLIKLARI VA UNING TURLARI

Baratova Shoxista¹, Dusiyarov Temur²

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600222>

Annotatsiya. Inson va hayvonlarning yashashi hamda hayot kechirishi jarayonida o'simliklar asosiy rolni o'ynaydi. Chunki ular oziq-ovqat, yem-xashak, dori-darmon, kiyim-kechak, havo hamda juda ko'pchilik moddalarning tabiiy manbalari hisoblanadi. Ushbu maqolada oziq-ovqat o'simliklari va uning turlari haqida, shuningdek, uning tirik organizmlarga ta'siri haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z: urug'li, danakli, donli-dukkakli, rovoch, ismaloq, pektin, karotin moddasi.

Аннотация. Растения играют ключевую роль в выживании и сохранении людей и животных. Потому что они являются естественными источниками пищи, корма, лекарств, одежды, воздуха и многих других веществ. В статье представлена информация о пищевых растениях и их видах, а также об их влиянии на живые организмы.

Ключевые слова: семена, зерно, злаково-бобовые, репа, шпинат, пектин, каротин.

Abstract. Plants play a key role in the survival and livelihood of humans and animals. Because they are natural sources of food, fodder, medicine, clothing, air, and many other substances. This article provides information about food plants and their types, as well as their effects on living organisms.

Keywords: seed, grain, legume, turnip, spinach, pectin, carotene.

Ma'lumki, o'simliklar o'zlarining u yoki bu organlarida hayot uchun zarur bo'lgan turli organik moddalarni, ularning birikmalarini hamda mineral tuzlarni saqlaydi. Insoniyat uzoq yillar davomida madaniylashtirgan o'simliklaridan tashqari yovvoyi o'simliklardan ham turli maqsadlarda foydalanib kelmokda. Inson shu sababli, o'simliklarning har xil organlaridan turli maqsadlar uchun foydalanib kelmoqda. Ular madaniy o'simlik turlari va navlari bilan chegaralanib qolmasdan, balki tevarak-atrofida o'sayotgan yovvoyi o'simlik turlarining ichki sirlarini bilib, o'rganib, ulardan uzoq yillar davomida foydalanib kelmoqdalar.¹ Bu o'simliklarning foydali xususiyatlaridan biri oziq-ovqat bo'lishidir. Oziq-ovqat bo'ladigan o'simliklarni xomligicha hamda har xil taomlar tayyorlab iste'mol qilinadi. Oziq-ovqat o'simliklariga yong'oq, tog'olcha, anor, rovoch, qo'zilola, piyoz, ismaloq, bug'doy, sholi, sul, mosh, no'xat, loviya, semizo't kabi o'simliklarni misol qilishimiz mumkin. Oziq-ovqat o'simliklarini quyidagicha guruhlash mumkin: 1. Urug'li; 2. Danakli; 3. Donli-dukkakli oziq-ovqat o'simliklari. Hozirgi kunda respublikamiz florasida uchraydigan 4000 dan ortiq tur o'simliklardan faqat 300 turi oziq-ovqat va ziravor o'simliklar sifatida ishlatilmoqda. Ulardan yovvoyi holda uchraydigan yong'oq, olma, olcha, pista ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, O'zbekiston itisodiyotini rivojlantirishda ma'lum darajada foyda keltiradi. Biz floramizda yovvoyi holda keng tarqalgan, oziq-ovqatlik xususiyatiga ega bo'lgan, har xil yo'llar bilan

¹ Ahmedov O., Ergashev A., Abzalov A. Dorivor o'simliklar va ularni o'stirish texnologiyasi. Toshkent, 2008 y.

iste'mol qilinadigan, xalq xo'jaligining turli tarmoqlari uchun ahamiyatli hisoblangan ayrim o'simlik turlari to'g'risidagi ma'lumotlarni bayon etamiz.

Rovoch O'zbekistan florasida rovochning 7 turi uchraydi. Ular cho'l, adir va tog' mintaqalaridagi turli tuproq sharoitida ko'plab uchraydi. SHulardan uch turi, yahni tuyayaproq, chuxra va Maksimovich chuxrasi dorivor o'simliklardan hisoblanadi. Ularning ajoyib shifobaxsh va boshqa xususiyatlari juda qadimdan kishilarga ma'lumdir. Xususan ulardan oziq-ovqat, dori-darmon hamda teri oshlashda foydalanib kelingan. Abu Ali ibn Sino o'zining «Tib qonunlari» 2 kitobida rovochlarning dori-darmonligi to'g'risida quyidagilarni bayon etadi: «Uning siqib olingan suvini ko'zga tortilsa, ko'zni o'tkir qiladi», «qizamiq, chechak, toun va vaboga foyda qiladi», «Rovoch ildizi ovqat hazmining buzilishidan bo'lgan ichketishda, ichak og'riqlari, buyrak va qovuqdagi og'riqlar, bachadon og'riqlari va qon ketishni to'xtatishda foydalidir». SHuningdek rovochlarning nordonligini limon nordonligiga tenglashtiradi. Mahalliy aholi rovochlarning barg bandini, bargning asosiy tomirlarini, yosh poyasini va to'pgulbandini iste'mol qilish bilan bir qatorda ularda boshqa fazilatlar borligini ham yaxshi bilganlar.² Uning ildizi va mevasidan tayyorlangan sharbatlardan xalq tabobatida ichdan qon ketishni to'xtatuvchi, isitmani tushiruvchi, oshqozon yaralarini hamda ich ketish kasalligini davolovchi vosita sifatida foydalaniladi. Rovochlarning tozalab quritilgan ildizini sutda qaynatib tayyorlangan sharbati oshqozon-ichak hamda yurak kasalliklarini davolashda qo'llaniladi. Uning ildiz kuli bilan yaralar va jarohatlangan joylar davolanadi. Tibbiyotda ham rovochlarning ildiz va mevasidan spirt yordamida tayyorlangan sharbat ich ketish kasalini davolash uchun tavsiya etiladi.

Rovochning yana xislatlaridan biri shundaki, u ko'n sanoati uchun ham xomashyo hisoblanadi. Rovochning tarkibida 14—18% tanid, 6,6% shakar moddasi, 22% kraxmal, 0,8% glyukozid va bo'yoq moddalari, olma, vino va limon kislotalari, mineral tuzlar hamda vitamin S va provitamin A bor. Ismaloq sho'radoshlar oilasidan bo'lgan juda qimmatbaho vitaminli bir yillik o'simlikdir. Uning bo'yi 10—40 sm keladi. Bargi turli shakllarda (yumaloqtuxumsimon, nashtarsimon) bo'lib, to'pbarg shaklida joylashgandir. U begona o't tariqasida barcha viloyatlardagi lalmikor yerlarda, adirlarda ko'plab o'sadi. Ismaloq o'sish sharoitiga qarab bahordan to yoz boshlanguncha gullaydi va urug' hosil qiladi. U bahorda boshqa o'simliklarga nisbatan ertaroq unib chiqadi.

Ismaloq sabzavot o'simliklar gruppasiga kirib, juda ham vitaminlarga hamda mineral tuzlarga boydir. Mahalliy aholi ismaloqning barg va barra novdalaridan turli xil lazzatli taomlar (somsa, chuchvara, buchak, ko'kat sho'rva) tayyorlab iste'mol qiladilar. Undan konservalar tayyorlashda ham foydalansa bo'ladi. Bu o'simlik ko'proq iste'mol qilinsa, organizmdagi ortiqcha suvlarni tezroq chiqarib yuboradi. Uning barglari hamda barra novdalarining 100 g da 75—80 mg C, 2—2,5 mg B, 4—6 mg E, 3—5 mg K, 1,5 mg D, A vitaminlari, 2—9 mg karotin moddasi, mineral tuzlardan: 50 — 60 mg kalsiy, 680 — 750 mg kaliy, 51 mg fosfor, 28 — 30 mg temir moddasi hamda yashil buyoq moddalari bo'ladi. Sholi boshqodoshlar oilasidan, bo'yi 50 sm dan 3 m gacha yetadigan bir yillik issiqsevar o'simlik. poyasi tik, ildizi popuk ildiz, uzun (1 m gacha). Bargi yashil, qizg'ish yoki binafsha rangda. To'pguli shingil. Aprel oyida 1—2 sm chuqurlikda suvli yerga qatorlab ekiladi. Avgust oyida doni pishadi. Mevasi qobiqli don. Donidan (guruch), yormasidan turli taomlar (palov, shirguruch, mastava, shavla) tayyorlanadi.

² O'ljaboeva N. Xalq tabobati xazinasidan javohirlar. Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009 y.

SHoli donini qayta ishlab, undan spirt, kraxmal, pivo, poxolidan sifatli qog'oz, arqon va boshqalar tayyorlanadi. Sholining bir qancha navlari bor.³

Yovvoyi olma rahnoguldoshlar oilasiga kiruvchi, bo'yi 10 m ga yetadigan, shox-shabbalari piramidasimon, po'stlog'i och kul rang, to'q jigar rang yoki sariqqo'ng'irsimon rangli daraxtdir. Yosh novdalari yashil-jigar rang, tukchali bo'ladi. Barglarining cheti arra tishli, bahzan to'mtoq tishli, asosi ponasimon toraygan va tekis qirg'oqli. Ustki tomoni tuksiz, markaziy tomirchalari bir oz tukli, pastki qismi tukli, kul rang, uzunligi 5—7 sm, eni 2—3,5 sm ga tengdir. To'pguli 3—5 ta, guli yirik, diametri 2,5—4 sm, gulbandi chalkash tukli. Kosachabargi uch qirrali nashtarsimon, uzunligi 0,5—0,6 sm, eni 0,3 sm, oq chalkash tukchalar bilan qo'langan. Gultoji och qizil rangli. Mevasi dumaloq yoki dumaloqroq-yassi, ayrim paytlarda konussimsn, turli rangda va kattalikda bo'ladi. Urug'i tuxumsimon, jigar rang, kattaligi 0,7 sm, eni 0,5 sm keladi. Yovvoyi olma aprel va may oylarining boshlarida gullaydi, mevasi avgust-sentabr oylarida pishadi. Bu o'simlik tog' yon bag'irlarida ko'plab uchraydi. Yovvoyi olma mevasidan, yure, murabbo, konserva, qoqi tayyorlanadi. Kompot va limonadlar ishlab chiqarishda ham foydalaniladi. Bu mevalar o'zining mazasi, ta'mi, tarkibidagi moddalarning miqdori, hazm bo'lishi bilan madaniy olma mevalaridan qolishmaydi. Yovvoyi olma mevasining tarkibida 10—13% qand, 3,18% pektin, 0,3—0,5% azotli moddalar, bo'yoq, temir moddasi, oz miqdorda efir moyi hamda B1, B2, PP, C, E vitaminlari va karotin moddasi bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahmedov O'., Ergashev A., Abzalov A. Dorivor o'simliklar va ularni o'stirish texnologiyasi. Toshkent, 2008 y.
2. O'ljaboeva N. Xalq tabobati xazinasidan javohirlar. Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009 y.
3. Hojimatov Q.H., Yo'ldoshev K.Y., SHog'ulomov U.SH., Hojimatov O.Q. Shifobaxsh giyohlar dardlarga malham. Toshkent, "O'zbekiston", 1995 y.
4. Nabiev M. Shifobaxsh ne'matlar.

³ Hojimatov Q.H., Yo'ldoshev K.Y., SHog'ulomov U.SH., Hojimatov O.Q. Shifobaxsh giyohlar dardlarga malham. Toshkent, "O'zbekiston", 1995 y.